

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛОМБАРДОВ

ON THE ISSUE OF THE LEGAL STATUS OF PAWNSHOPS

ПОТЫЛИЦИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА,
студент,
Пензенский государственный университет.

POTYLITSINA MARIJA MIKHAILOVNA,
student,
Penza State University.

Данная статья посвящена рассмотрению основных вопросов, касающихся правового статуса ломбардной деятельности в Российской Федерации. Отмечается необходимость определения организационно-правовой формы функционирования ломбарда в условиях стремительного развития рынка услуг. Особое внимание уделено изменениям, коснувшимся законодательного регулирования деятельности ломбардов и внесенным Федеральным законом от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон «О ломбардах». По результатам исследования автором были сделаны выводы о правомерности изменений отдельных статей Федерального закона «О ломбардах».

This article is devoted to the consideration of the main issues related to the legal status of pawnshop activities in Russian Federation. The relevance of the topic is associated with the need to determine the organizational and legal form of functioning of the pawnshop under the conditions of the rapid development of the service market. Special attention is paid to the changes related to the legislative regulation of pawnshops activities and introduced by the Federal Law of July 13, 2020 No. 196-FZ "On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation" to the Federal Law "On Pawnshops". Based on the results of the study, the author made conclusions about the legitimacy of changes in certain articles of the Federal Law "On Pawnshops".

Ключевые слова: *ломбард, ломбардная деятельность, статус, правовой статус, законодательное регулирование, законодательные изменения.*

Key words: *pawnshop, pawnshop activity, status, legal status, legislative regulation, legislative changes.*

Одним из важных аспектов современного Российского законодательства является вопрос правового статуса ломбардов. Актуальность данной темы определяется стремительным развитием рынка в сфере услуг, ломбардная деятельность среди которых занимает особое место. Учитывая тот факт, что к услугам ломбардных организаций прибегает достаточно большое количество населения России, в основном, граждане пенсионного возраста, малообеспеченные, безработные, люди с невысоким уровнем дохода, проблема правового статуса ломбардов и гражданско-правовое регулирование их деятельности приобретает важное значение.

На настоящий момент правовой статус ломбардной деятельности определяется Гражданским кодексом Российской Федерации [2] и Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-

ФЗ «О ломбардах» [3], в котором, тем не менее, по мнению некоторых исследователей, не определяется четко организационно-правовая деятельность ломбардов [8].

Так, в п.1 Статьи 3 ФЗ о ломбардах определяется термин «ломбард», который трактуется как юридическое лицо. Под ломбардом понимается специализированная коммерческая организация, ведущая деятельность по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества [3]. Из этого следует:

1. Вести ломбардную деятельность не вправе частный (индивидуальный) предприниматель, физическое лицо.

2. Ломбард – это только коммерческая организация. Согласно ст. 50 ГК РФ юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие. В основу такой градации положен основной принцип – цель деятельности организации. Коммерческие имеют в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, а некоммерческие – удовлетворение общественных благ и интересов (возможная прибыль таких организаций идет на нужды основной деятельности) [1, с. 31].

Вместе с этим, ввиду отсутствия определения организационно-правовой формы функционирования ломбарда, законодательством в данном случае не ограничивается коммерческий имущественный оборот конкретными формами ведения подобного бизнеса.

Федеральным законом «О Центральном банке» определено лицо, осуществляющее регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, которым является Банк России [4].

Организация приобретает статус ломбарда при внесении записи о его регистрации в Государственный реестр ломбардов. Именно Банк России обладает правом внесения сведений о регистрации и исключения сведений об организации в указанный реестр, результатом чего является прекращение ломбардной деятельности. Данные действия определяются Указанием Банка России от 19.11.2020 № 5626-У «О ведении государственного реестра ломбардов» [5]. В сущности, Банк России наделен функцией регулятора деятельности ломбардов в Российской Федерации.

Федеральный закон от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6], статья 2, включает ряд изменений Закона о ломбардах, касающихся правового положения ломбарда:

- определяющим признаком ломбарда становится включение сведений о нем в государственный реестр ломбардов;
- прописан запрет на привлечение денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- расширяется перечень услуг, оказываемых ломбардом (теперь ломбарды обладают правом сдачи в аренду (субаренду) недвижимого имущества, принадлежащего ломбарду на праве собственности, аренды, субаренды); добавлена деятельность банковского платежного агента;
- изменен временной диапазон заключения договора займа (с 8 до 23 часов);
- определены границы регулирования и надзора ломбардов со стороны Банка России.

В Законе о ломбардах появились новые статьи: ст. 2.5. Ведение государственного реестра ломбардов, ст. 2.6. Приобретение статуса ломбарда, ст. 2.7. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, ст. 2.8. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов.

Редакции подверглась также статья 2.1, ее новое название – «Требования к должностным лицам ломбарда». Расширились ограничения для единоличного исполнительного органа ломбарда, и установились требования для специального должностного лица, ответственного в ломбарде за выполнение Закона № 115-ФЗ.

В новой редакции статьи 2.1 единоличным исполнительным органом ломбарда не может являться лицо, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа финансовой организации в период двенадцати месяцев, предшествующих отзыву лицензии финансовой организации либо исключению финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, а также лицо, которое привлекалось два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица.

При этом следует отметить, что подобные требования, относящиеся к членам совета директоров, были отменены Законом № 196-ФЗ, что вызвало неоднозначные комментарии со стороны экспертов [7].

Последующая редакция Закона о ломбардах была принята и вступила в силу 10 июля 2021 года. Изменения коснулись статьи 7. В частности, обозначена норма суммы займа, которая не должна превышать сумму оценки заложенной вещи. Теперь Банк России нормативным актом устанавливает форму залогового, прописано содержание залогового билета, в котором должны отражаться условия договора потребительского займа в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)».

Редакции подверглась и статья 13 Закона о ломбардах. Согласно изменениям, невостребованная вещь может быть продана с открытых торгов при условии, что сумма ее оценки превышает триста тысяч рублей. Прежде порог продажи составлял тридцать тысяч рублей. Данное изменение считается вполне разумным, поскольку намного упрощает процесс реализации невостребованных вещей, что положительно влияет на оборот ломбарда.

Однако, в целом следует отметить, что большинство внесенных изменений направлены на законодательное ужесточение требований к ломбардам и расширение прав надзорного органа по отношению к ним. Являясь некредитной финансовой организацией, ломбард оказывает финансовые услуги гражданам. Заложенное или сданное на хранение имущество подвергается определенным рискам. Финансовая устойчивость и прозрачная деятельность ломбардной организации имеет важное социальное значение.

В России насчитывается более 3 тысяч ломбардов (на территории г. Пензы находится 28 ломбардов), которые в сумме выдают кредитов более чем на 1,2 миллиард долларов в год. В настоящее время, когда потребности клиента с каждым днем возрастают, развиваются многочисленные сервисы услуг в различных сферах, ломбардная отрасль должна быть ориентирована на максимальное удовлетворение разнообразных потребностей граждан. Сейчас наблюдается расширение клиентской базы ломбардов. Наиболее многочисленными клиентами становятся граждане со средним уровнем дохода, занимающие у ломбарда некую сумму для удовлетворения определенных потребностей. Эта категория клиентов, как правило, покупает в срок свои изделия (в основном, драгоценности) и повторно обращается в ломбард. Таким образом, они составляют устойчивую категорию потребителей ломбардных услуг – повторные клиенты.

Результат социологического опроса, проведенного в городе Пензе, показал, что из 100 опрошенных человек трудоспособного населения со средним уровнем дохода желающие пользоваться услугами ломбарда составляют 61%, и только 10% малообеспеченных граждан (в основном безработные) обращаются за помощью в ломбард. Уровень удовлетворения спроса оценивается в пределах 75 %.

По оценкам специалистов неудовлетворенный спрос связан со следующими причинами:

- низкий уровень оценки движимого имущества, сдаваемого в залог, и высокие процентные ставки (48 % опрошенных);

- территориальная недоступность предприятия, неудобное месторасположения (10,8 % опрошенных);
- риск не выкупа предметов личного пользования и домашнего обихода (7%);
- невысокий уровень и качество обслуживания клиентов (5,7 %);
- неудобный режим работы предприятия (4,2 %).

Итак, ломбард – специализированная организация, характеризующаяся залоговым характером деятельности, создающаяся с целью предоставления краткосрочных займов и хранения вещей. Ломбард является сложной системой. Он сочетает в себе элементы деятельности бытового обслуживания, финансовой (кредитной) организации, склада и торговли, подразумевающей реализацию ломбардами невыкупленного имущества. Ломбард осуществляет операции с драгоценными камнями. Разносторонний характер деятельности ломбардов определяет сложность управления ими. Тем более становится важным и необходимым вопрос о правовом регулировании ломбардов и ломбардной деятельности, главной целью которого является, в первую очередь, защита клиентов ломбарда и обеспечение прозрачности ломбардной деятельности.

Недостаточная разработка правового регулирования деятельности ломбардов влечет за собой проблему невысокого уровня спроса на услуги ломбардов. Так, 28% жителей г. Пензы предпочитают обращаться за услугами в банки, отмечая отдельные минусы в деятельности ломбардов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базарнова А.А. Становление ломбардных учреждений в России // Закон и право. 2011. № 12. С. 29-34.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
3. О ломбардах: Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ (ред. от 13.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.07.2021) // Российская газета. 2007. № 164.
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) // Российская газета. 2002. № 127.
5. О ведении Банком России государственного реестра ломбардов: Указание Банка России от 19.11.2020 № 5626-У (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372731/ (дата обращения 10.05.2023).
6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 13.07.2020 № 196-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 29. Ст.4506.
7. Сахарова Ю.В., Мельников И.В. К вопросу об изменении законодательного регулирования ломбардной деятельности // Научный журнал «Экономика. Социология. Право». 2021. № 2(22). С. 98-108.
8. Соколов Ю.В. Понятие и правовое положение ломбарда как субъекта гражданского права // Вестник Университета. № 20. 2013. С. 133-136.

© Потылицина М.М., 2023.